

OSMANLI DEVLETİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AKTARILAN FİNANS SİSTEMLERİ

*Adem ATAŞ

**Murat COŞKUN

***Mustafa KIZMAZ

****Ayşe Gül YAVUZYAŞAR

*****Selahattin KARAHÜYÜKLÜ

Özet

Ülkemiz iki yüzyılı aşkın bir süreden beri Avrupa karşısında geri kalmış olmanın maddi ve manevi ezikliğiyle yaşamakta. Avrupa ve ardından ABD'nin sanayi devrimini gerçekleştirip hızla kalkınmasını izleyen aydınlarımız, bizim niçin onları yakalayamadığımız ve yakalayabilmek için neler yapmamız gerektiği hususunda bu süreç içinde sürekli tartışmışlardır. Biz de bu çalışmamızda büyüme ve kalkınma konusuna sermaye birikimi perspektifinden yaklaşmaya çalıştık. Sanayileşme ve sonuçta kalkınma, toplumun ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da daha iyi duruma ulaşması, refah toplumu haline gelmesi çabasını ifade eder. Sanayileşme, kalkınma sürecinin en önemli unsurudur. Sanayileşmeyi hızla gerçekleştirebilmek açısından ise sermaye birikiminin sağlanması ve birikimin üretken yatırımlara en etkin ve yeterli biçimde aktarılması, başarılması gereken en temel süreçtir. Çalışmamız, sanayi devrimini gerçekleştiren ülkelerde bu işin, etkin çalışan finansal aracı kurumlarla, bu arada bankacılık sistemiyle başarılmış olduğu noktasına bizi ulaştırmaktadır. Osmanlı'nın hem tasarrufları artırma hem de bunları kalkınmayı sağlayacak yatırımlara aktarma hususunu başaramayarak sürekli gerilemekten kurtulamamış olduğu ve bu durumun Cumhuriyet'in kurucuları tarafından da en başta tespit edilerek çözüm çabalarının hemen başlatıldığı çalışmamızın özeti olarak ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Birikim, Kalkınma, Sermaye, Tarihi

Abstract

Our country has been living with the material and spiritual humiliation of being left behind by Europe for over two centuries. Our intellectuals who watched Europe and then the USA realize the industrial revolution and develop rapidly have constantly discussed during this process why we could not catch up with them and what we should do to catch up. In this study, we have tried to approach the subject of growth and development from the perspective

* Müdür Yardımcısı, Mahmut Fehime Ersoy Ortaokulu atasademokul@gmail.com, Orcid no : 0009-0006-6674-8259

** Müdür, Gülseren Api Cumhuriyet Anaokulu, murat_cosskun_27@hotmail.com, Orcid: 0009-0005-2513-531X

*** Müdür yardımcısı, Bekir Hanife Akata İlkokulu, mkizmaz44@hotmail.com, Orcid: 0009-0007-5030-8627

**** Müdür Yardımcısı, Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu, yavuzvasaravsegul@gmail.com, Orcid 0009-0004-0761-0378

***** Müdür Yardımcısı, Mahmut Fehime Ersoy Ortaokulu selahattinkvk@gmail.com, Orcid No: 0000-0002-0811-9271

of capital accumulation. Industrialization and ultimately development express the effort of the society to reach a better situation in the economic, social, cultural and political areas as well as to become a prosperous society. Industrialization is the most important element of the development process. In order to realize industrialization rapidly, the most basic process that needs to be achieved is to ensure capital accumulation and to transfer the accumulation to productive investments in the most effective and sufficient way. Our study brings us to the point that this work has been achieved in the countries that have realized the industrial revolution with effectively working financial intermediary institutions and, in the meantime, with the banking system. The summary of our study can be expressed as the fact that the Ottoman Empire could not escape from continuous decline by failing to both increase savings and transfer them to investments that would provide development, and that this situation was detected by the founders of the Republic from the very beginning and efforts to solve it were immediately initiated.

Keywords: Banking, Accumulation, Development, Capital, History

Giriş

Osmanlı Devleti, Batı ile iktisadî ilişkileri geliştikçe sürekli değer yitiren parasına çeki düzen verme gereği duydu. Gelişen ticaret ekonomiyi giderek parasallaştırıyordu. Geçimlik yapısından sıyrılan ekonomi gerek iç, gerek dış ticaret nedeniyle karmaşık kambiyo ilişkilerine sahne oluyordu. Bizans'tan beri Galata çevresinde öbekleşen, ve Galata sarrafları ya da Galata bankerleri diye bilinen geleneksel sarraflık ve poliçecilik bu koşullar altında çağ dışı kalıyordu. Osmanlı malî tarihinde önemi yadsınamaz işlevler gören sarraflar devlete kredi açmışlar, resmî dairelerden alacağı olanların işlerini komisyon karşılığında yürütmüşler ya da kendi hesaplarına devralarak sonuçlandırmışlardı.

Mültezimlerin teminat akçelerini ödemişler ve ihtiyaç duydukları avansları açmışlardı. Kimi kez doğrudan doğruya mültezimlik yapmışlardı. Öte yandan ticaret senetlerini iskonto etmişler, kambiyo işlemlerine girişmişlerdi. 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı ekonomisi dünya ekonomisi ile bütünleştiği evrede Galata sarrafları bir araya gelerek çağdaş anlamda banka kurma girişiminde bulunmuşlarsa da sermaye yetersizliği bu girişimleri sonuçsuz bırakmıştı. Öte yandan devletin yıllık bütçe anlayışını geliştirmesi ve para politikası oluşturması Hazine'nin dışında kurumsal düzenlemeleri gerektiriyordu. Osmanlı kambiyo sorunlarının üstesinden gelecek ve gerektiğinde devlete avans açacak kredi kurumlarına ihtiyacı vardı. Osmanlı parasının istikrar kazanması ancak, Batı'da olduğu gibi merkez ya da devlet bankası ile mümkündü. Ayrıca köklü bir para reformuna gerek duyuluyordu. Bu tür bir talep Osmanlı topraklarında ticaret yapan ülke yönetimlerinden de geliyordu. İstikrarsız ortam dış ticareti olumsuz etkiliyordu. Çağdaş anlamda para ve kredi kurumlarının oluşturulması kaçınılmazdı. 1838'den itibaren Babıali, bir yandan kendi olanaklarını zorlarken, öte yandan içerden ve dışarıdan banka önerileri aldı. Önceleri

yabancılardan gelen öneriler kaygıyla karşılandı; geri çevrildi. Yerel kaynaklarla bu sorunun üstesinden gelinebileceği kanısı hâkimdi. Sarraflar ve bankerler aracılığıyla çözüm arandı. Uzun süre varlığını sürdüremeyen Galata bankerlerince kurulan Bank-ı Dersaadet bir yana bırakılırsa Türkiye’de kurulan ilk banka Bank-ı Osmanî, ya da Osmanlı Bankası idi.

Ticari nitelikteki bu banka kısa sürede devlet bankasına dönüştü ve 1863’te Banka-i Osmanî-i Şahane adını aldı. Osmanlı Bankası, para sistemine düzen getirmişti; birçok dış borçta aracılık yaptı ve devletin bankası işlevini gördü. Ancak “devlet bankası” kimliğini taşımasına karşın, büyük çoğunluğu yabancılardan oluşan pay sahiplerinin çıkarlarını gözetmek zorundaydı. Zamanla yabancı sermaye ile Babıali’nin çıkarları ters düştü. Osmanlı Bankası’ndan gerçek bir emisyon bankası olması bekleniyordu. Ancak banka bu işlevini yerine getiremedi. Emisyon bankası olmak bankanın sermayesinin önemli bir kısmını şubelerde "ankes" karşılığı olarak atıl tutması anlamına geliyordu. Bu ise banka sermayedarlarının işine gelmiyordu. Hasat mevsimi dışında sermayeyi Avrupa'ya sevk edip verimli yatırımlarda kullanmak kendilerince en rasyonel hareket tarzıydı.

Bu nedenle Cihan Harbi yıllarında devlet bankacılığı ulusal temellere oturtulmaya çalışıldı. Devlet bankası ayrıcalığının Osmanlı Bankası’ndan alınarak “millî sermaye”yle kurulan Osmanlı İtibâr-ı Millî Bankası’na devri öngörüldü. Bu girişim dönemin “millî iktisat” anlayışını da yansıtıyordu. Osmanlı İtibâr-ı Millî Bankası, Cumhuriyet’in ilk yılı kurulacak olan Türkiye İş Bankası ile birleşecek, ve onun güçlü bir banka olmasında rol oynayacaktı. İkinci Meşrutiyet dönemi ulusal bankacılığın doğuş ve serpiliş yılları oldu. 1908’e değin Osmanlı sermayesi, Ziraat Bankası ve Emniyet Sandığı ötesinde, bankacılık alanında bir varlık gösterememiş, bankacılık işlemleri büyük ölçüde yabancı sermayenin kurduğu bankalar aracılığıyla yürütülmüştü. 1908 Devrimi’yle birlikte, özellikle 1913 ertesini, Müslüman eşraf-tüccar-çiftçi, yabancılardan ve gayrimüslimlerden bağımsız olarak, kendi kredi kurumlarını kurdu; İttihatçıların uygulamaya soktukları “millî iktisat” politikasının belkemiğini oluşturacak olan sermaye birikimini sağladı. Bu dönemde, taşrada kurulan “millî” bankalar, Anadolu’da doğmakta olan “orta sınıf”ın İttihat ve Terakki ile olan organik bağının somut kanıtlarıydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, benimsediği ulusçuluk akımı doğrultusunda “millî” bankalara önayak oldu; üyelerini bankacılığa özendirdi; kuruluşları sırasında gerek maddî, gerek manevî her türlü kolaylığı sağlayarak Osmanlı para piyasasını ve kredi aygıtını “millileştirme”yi amaçladı. Özellikle pazar ekonomisine açılan Batı Anadolu yörelerinde etkinleşen “millî” bankacılık faaliyetleri, piyasa için üretimde bulunan Osmanlı üreticisine kredi olanakları sağladı. Köylüyü yoksullaştıran alivre satışları bir ölçüde önlendi. Çiftçinin malını sendikalaşan alıcı firmalar karşısında korudu. Meşrutiyet yıllarında giderek gücü artan

Müslüman eşraf -tüccar-çiftçi, “millî” bankalar sayesinde, yabancı ve gayrimüslim tüccar karşısında pazarlık gücü kazandı. Eskiden yok pahasına deveciye, simsara ya da murabahacıya kaptırdığı malını yüksek fiyatla piyasaya sürebildi. Böylece, o güne değin yabancıların ve gayrimüslimlerin uğraş alanı olarak görülen bankacılık, bankerlik ve sarraflık giderek Müslüman-Türk eşrafın eline geçti.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine Bankacılık

Türkiye’deki bankacılık tarihine baktığımız zaman Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına dayanmaktadır. Günümüz iktisadi faaliyetlerinin yürütülmesi için güvenli ve koordineli bir para akışı bankaların olmadığı bir yerde sağlanamaz. Bankalar; kişilerin hem tasarruflarını hem de finansman ihtiyaçlarını karşılayan bir kurumdur. İlk bankerler Lombardiya’lı Yahudiler olduğu kabul edilmektedir. Bu Yahudiler pazara kurdukları masa (banka) ile bankacılık faaliyetlerini yapmışlardır. Eski çağlarda paranın ticaretini yapan kişiye banker denilmektedir. Büyük ticaretin yapıldığı yerlerde paranın ticaretinin yapılması hem takas ekonomisini hem de ticaret faaliyetlerini hızlandırıp kolaylaşmasını sağlayan bir öge olmuştur (Güçlüay, 2001: 297).

Osmanlıda bankacılığın gelişmemesinin iki nedeni bulunmaktadır. Türklerin ticaret bankacılık, sarraflık gibi meslekler yerine; yöneticilik ve askerlik gibi mesleklerle uğraşması birinci neden iken, ekonomisi kapalı bir sistem olduğundan Avrupa’da ortaya çıkan sanayi devrimine ayak uyduramamış olması ikinci nedendir (Parasız, 1997: 92-93). Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat bankacılığın da gelişiminde öncü bir dönemi temsil eder. Osmanlı Devletinin özellikle klasik dönem dediğimiz 1453-1683 döneminde ticaret, sarraflık, para ticareti gibi işleri yabancılar yapmıştır. Osmanlı’da devlete ait paralar hazine, tüccarların malları ise değerli malların alınıp satıldığı çarşılar olan taş bedestenlerde korunurdu. İmparatorlukta kredi taleplerinin karşılanması ile ilgili ihtiyaçlar sarraflar tarafından karşılanmaktaydı. Rehin ya da ipotek yoluyla tüccarlara kredi kullandıran sarraflar, geri alamadıkları alacakları karşılığında edindikleri malı nakde çevirmek zorundaydılar. Osmanlı’da bankanın fonksiyonlarını yerine getiren bir diğer mekanizma İslam hukukundaki ticaret ortaklığı anlamına gelen mudarebedir(Kallek, 2020). Para vakıfları, paranın mudarebe yoluyla işletilmesine dayanan, faiz karşılığı ödünç vermek üzere belli miktar paranın kullanılması şeklinde çalışıyordu(Kallek, 2020)¹.

¹ Sözlükte “yol tepmek” anlamındaki darb fi’l-arz deyiminde geçen darb kelimesinden türetilen mudârebe terim olarak bir tarafın sermaye koyması, diğer tarafın işletmeyi üstlenmesiyle kurulan kâr paylaşımı esasına dayalı ortaklığı ifade eder. İlk dönem Irak bölgesi İslâm hukukçularının benimsediği bu adlandırmada yukarıda geçen deyim bir âyetteki kullanımı belirleyici olmuştur; zira burada anlatılan kâr amacıyla gezip dolaşma işletmeci tarafın ağırlıklı faaliyetini oluşturmaktadır.

Tanzimat Fermanı ile bütçe düzenlemesi ve bütçe dışı harcamalara engel olmak için gerekli kanunlar çıkarılmış ve 1838 yılında Maliye Nezareti, 1840'da Maliye Hazinesi kurulmuştur. İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında Kaime adıyla çıkarılmıştır. Sürekli artan bütçe açıklarının kapatılması için kısa sürede, önemli oranda Kaime basılmıştır. Dış borç kullanma olanaklarını artırmak için 1856'da İngiliz sermayeli Osmanlı Bankası kurulmuştur (Kılıç, 2020: 8).

Kaime ihracındaki başarısızlık, Osmanlı Bankası'nın çıkardığı kâğıt paraların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur. Osmanlı Bankası'yla birlikte diğer yabancı sermayeli bankaların esas faaliyet konusu, Osmanlı Hazinesi için iç ve dış borç yönetimidir. Bu nedenle bankacılığa borçlanma bankacılığı denilmektedir. Bütçe açıklarını kapatmak için kullanılan çok sayıdaki dış borç bütçe açıklarını kapatamamış ve bu durumun yarattığı kısır döngü Osmanlı'dan sağlıklı finansal politikaların oluşturulmasını engellemiştir (Kılıç, 2020: 9).

Çiftçilere uygun bir şekilde tarımsal bir kredi kullanmalarını sağlamak için Mithat Paşa tarafından 1863 senesinde "memleket sandıkları" kurulmuştur. İlk önce imece usulü daha sonra köylülerin malları ile orantılı bir şekilde buğday vermeye başlamıştır. Zamanla yaşanan güçlükler ve yolsuzluklar "menafi sandıkları" adını alarak yeniden düzenlenmiştir. Bu sandığın sermayesi aşar vergisini menafi hissesi adıyla yapılan zam ile oluşturulmuştur. Zaman içerisinde kaynak kullanımında yaşanan sorun nedeniyle devlet denetimini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 1888 yılında kurulmuş olan ziraat bankası ilk devlet bankası sıfatını almıştır. Bankanın sermayesi menafi sandıklarının alacaklarının devredilmesiyle sağlanmıştır (Kılıç, 2020: 9). Mithat Paşa halkın elinde bulunan az miktardaki parayı bir araya getirerek hem ihtiyaç sahiplerine hem de tasarruf alışkanlığı oluşturmak istemesi nedeniyle 1868'de İstanbul Emniyet Sandığını kurmuştur. Sermayesi olamadan kurulmuş olan bu banka 1907 senesinde Ziraat Bankası'na bağlanmıştır (Parasız, 2000: 93)

Ulusal bankacılığın kurulmasının temel nedeni, ülke içindeki birikmekte olan sermayenin ulusal ticareti geliştirmek için kullanılmasını sağlamaktır. Osmanlı döneminde kurulan ulusal banka sayısı çok azdır. Bunlar, Memleket Sandıkları, Menafi Sandıkları ve Ziraat Bankası ve İstanbul Emniyet Sandığı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Bankacılık Sektörünün Gelişimi

İzmir İktisat Kongre'sinde bankacılık adına önemli kararlar alınmış ve Cumhuriyetle birlikte Türkiye'de bankacılık daha kurumsal ve düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Ulusal Bankalar Dönemi (1923-1932): İzmir İktisat kongresinde alınan kararlar şunlardır; ekonomik kalkınma için bankacılığın geliştirilmesi, özel sektörün yetersiz olan sermaye birikiminin devlet tarafından desteklenmesi, milli bankalar kurularak yabancı sermayenin baskısından kurtulabilmek adına, bir ana ticaret bankası kurulması ve devletin ve özel bankaların iştirakinin olduğu bir sanayi bankasının kurulmasıdır.

Kongre'de ekonomik kalkınmanın milli bankalarla, 1924 Türkiye İş Bankası, 1925 Türkiye Sınai ve Maadin Bankası, 1927 Emlak ve Eytam Bankası, gerçekleşeceği görüşünde birleşmiştir. Kongre kararlarının etkisiyle iş adamlarının kredi ve diğer bankacılık hizmetlerinin karşılanması için çok sayıda, tek şubeli özel banka kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde bankacılık alanında en önemli gelişmelerden biri 1931 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasıdır.

Ülkemizde bankacılık sektörünün cumhuriyet dönemini incelerken çoğunlukla 1980'den öncesi başlıklar halinde incelenmektedir. 1923-1980 arasındaki dönem 1980 dönemiyle kıyaslandığında bütünlük olarak bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Her dönem kendi başlıkları altında farklılık gösterebilmektedir. Bu dönemde finansal sistemin yeni yeni kendini göstermesiyle devletin, bankacılık faaliyetlerine doğru yönelip sınırlandırıcı düzenlemeleri yürüttüğü görülmektedir. Cumhuriyet dönemi 1923-1932 yılları, 1933-1944 yılları, 1945-1959 dönemini ve 1960-1980 dönemi, 1980-2000 dönemini ve 2001 sonrası dönem olarak başlıklar altında incelemektedir (Kılıç, 2020: 10)

Kamu Bankaları Dönemi (1933-1944):

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin mirası üzerine kurulmuştur. Devralınan bu mirasta ekonomik yapısı oldukça eskimiş ve ekonomik faaliyetin büyük bir kısmı tarım sektörüne dayalıydı. Bu dönemdeki iktisat politikaları sosyal yapının ve iktisadi faaliyetlerin değiştirmesi amaçlanmıştır. En önemli gelişme 1923 Şubat ayında sanayici, çiftçi, tüccar ve işçi kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi'nin temel amaçları belirlenmiştir. Ekonominin gelişmesi için milli bankacılığın kurulması ve ilerlemesi gerektiği kongredeki kişiler tarafından da dile getirilmiştir. Ekonominin kalkınmasının hızlanmasında bankacılık sektörünün taşıdığı önemi ile milli bankacılığın geliştirilmesi için farklı girişimlerde bulunulmuştur (Kılıç, 2020: 10).

Kongrede alınan kararlar ile 1925 senesinde Sanayi ve Maadin Bankası bir devlet bankası olarak kurulmuştur. Bu banka özel kesimde kurulacak olan madencilik ve sanayi kuruluşlarına kredi temin etmek, devletin sanayi tesislerine geçici olarak çalıştırmak ve zaman

içerisinde özel sektöre devretmek, özel sektörle ortak olmak gayesiyle kurulan ilk kalkınma bankasıdır. Banka madencilik ve sanayi sektörünün yeteri kadar kredi verememesi işletmelerin kuruluş halinde devraldığı ortaklık yüzündendir (Kepenek- Yentürk, 2005: 46). Sanayi ve Maadin Bankası'nın yerine geçmek için 1932'de sanayi ofisi ve Türk sanayi kredi bankası kurulmuştur. Bu bankanın da yetersiz olması üzerine 1933 yılında bu bankaların yerine Sümerbank kurulmuştur (Kepenek-Yentürk, 2005: 46). Birinci İzmir İktisat Kongresi'nde bulunan tarım kesimin delegelerinin önerileri ile Osmanlı Dönemi'nde kurulmuş olan ve cumhuriyet döneminde de devam eden Ziraat Bankası 1924 senesinde alınan kararlarla yeniden düzenlenmiş ve sermayesi arttırılmıştır. Bankaya, tarım sektörüne kredi vermesinin yanı sıra tüm bankacılık faaliyetlerini yapabilme yetkisi verilmiştir (Kılıç, 2020: 11). Bankacılık sektöründe etkin olan diğer bir banka ise Emlak ve Eylem Bankası'dır. Bu banka 1926 yılında kurulmuştur. Amacı ülke inşaatının hızla yapılması ile inşaat sektörü için kredi sağlamak ve yetim haklarını korumaktır (Kılıç, 2020: 11). Cumhuriyet döneminde bankacılık sektöründeki en büyük gelişmelerden bir tanesi 11 Haziran 1930 tarihli, 1715 sayılı kanuna göre Merkez Bankası'nın kurulmasıdır. Sermayesi 15 milyon TL'lik bir anonim şirkettir. 1923 yılındaki kongrede milli bir devlet bankası fikri tartışılmıştır. Hem devletin bankacılık politikasını hem de banknot ihtiyacını karşılayacak bir merkez bankası kurulması üzerinde tartışılmıştır. Osmanlı Bankası'nı 1924'te bir devlet bankasına dönüştürmek için uğraşlarda bulunulmuştur. Ama dönemin ekonomik koşulları bu konuda yeterli gelmemiştir. Milli bir merkez bankasının kurulmasında Osmanlı Bankası'nın itirazı olmayacaktır. Bu gelişmeler üzerine 1930 yılında Merkez Bankası kurulmuştur. 1 Eylül 1931'de devletçe kabul edilen banka nizamnamesi, Resmî Gazete de 20 Eylül 1931 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe koyulmuştur. 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 1715 sayılı konuna göre Merkez Bankası'nın temel amacı ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, para piyasasını ve para dolaşımını düzenlemek, reeskont oranlarını belirlemek, Türk parasının değerini korumak, hazine işlemlerini yapmak Merkez Bankası'nın görevleridir (Kılıç, 2020: 12).

1929'da yaşanan büyük krizin etkisiyle dünyada müdahaleci bir politika hâkim olmaya başlamış ve bu yaklaşım Cumhuriyet'in ekonomik anlayışını da değiştirmiş, sanayileşme için yeni yöntemler bulunulmaya çalışılmıştır(Kılıç, 2020: 12).

Büyük krizin etkisiyle klasik liberal ekonomi yaklaşımı yerine Keynesçi politika ağırlık kazanmış, ulusal ekonomilerde hükümetlerin rolü artmıştır. 1930'lu yılların başında iktisadi devletçilik sanayi politikasının benimsenmesinin temel nedeni, özel kesimin büyük sermaye gerektiren yatırımları gerçekleştirecek gücünün olmamasıdır. 1933-1944 döneminde

sanayileşme için gerekli olan, ancak getirisi düşük olduğu için özel sektörece gerçekleştirilmeyen yatırımlar devlet tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Özel Bankalar Dönemi (1945-1960):

İkinci dünya savaşı sonrasında canlanmaya başlayan ekonomide bankacılık sektörünün faaliyetleri artmış ve yeni ve özel bankalara ihtiyaç duyulmuştur.

Bu dönemde şehirlerin kalkındırılması ve geliştirilmesi için 2301 sayılı yasa ile 24 Haziran 1933 yılında Belediyeler Bankası kurulmuştur. Kanuna göre sadece belediyelere yönelik çalışmalar yapması, sermayenin hızlı artan nüfusu ve şehirleşmeye yönelik artan kredi ihtiyacını karşılayamaması, İl Özel İdare'nin ve köylerin bu gelişmeler dışında kaldığı için 4759 sayılı kanunu ile 1945 yılında Belediyeler Bankası, İller Bankası olarak yeniden yapılandırılıp tüm bu durumları kapsar hale getirilmiştir. Bankacılık sektörünün gelişiminin yanı sıra enerji ve madenleri işletip, yönetip finansman ihtiyacını sağlamak, bu alanda araştırma ve denetimini sağlamak ve bunları tek bir çatıdan yönetmek için 2905 sayılı kanunla 20 Haziran 1935'te Etibank kurulmuştur(Kılıç, 2020: 13)

1945'den sonraki dönemde, Türkiye'de şehirleşme gelişmeye başlamış ve sınıai üretimi taleple birlikte artış göstermiştir. Bu nedenle paraya ve krediye olan ihtiyaç artmış ve özel bankaların getirileri de yükselmiştir. Bu dönemde kurulan bazı bankalar şunlardır: 1944 Yapı ve Kredi Bankası, 1948 Akbank, 1953 Demirbank ve 1955 Pamukbank Faiz oranlarının ve komisyon oranlarının hükümet tarafından belirlendiği bu dönemde, mevduat toplama ve şube açma konusunda bankalar arasında büyük rekabet yaşanmaktaydı. 1953-1959 yılları arasında yaşanan yüksek enflasyon ve dış borç sorunu, Türk Lirasının değerinin düşmesine ve devletin bankaları kredi faaliyetlerinde serbest bırakmasına neden olmuştur(Kılıç, 2020: 14).

1945-1960 yılları arasındaki dönem; milli sermayenin büyümesi, merkezileşmenin artması, ticaretin büyük ölçüde büyümesi, sanayileşmenin yeniden hız kazanması, ekonomide parasallaşmanın hızlanması dönemi olarak gösterilebilir (Artun, 1983: 46).

Planlı Dönem (1961-1980):

Bu dönemde kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör aracılığıyla, kalkınma planlarında yer alan yatırımlar gerçekleştirilerek ithal edilen sanayi mallarının ülke içinde üretiminin sağlanmasını amaçlayan sanayi politikası benimsenmiştir.

Ekonomide beşer yıllık kalkınma planları ve birer yıllık kalkınma programlarıyla hareket edilmesine karar verilmiştir. Planlı bu dönemde yeni yabancı banka ve bazı özel durumlar dışında yeni ticaret bankası kurulmasına izin verilmemiştir.

1950-1960 yılları arası Türkiye'nin ekonomisi istikrarsız bir seyir içerisinde gelişmiştir. 1954 yılına kadar ekonomide olumlu gelişmeler yaşanırken 1954 yılından sonra

yaşanan olumsuz gelişmeler, ekonominin büyüme hızını yavaşlatmıştır (Şahin, 2009: 131). 1958'de alınan istikrar kararları ekonomide istikrarı sağlayamamıştır. Ekonominin istikrarlı bir yol izlemesinin iki yolu mevcuttur. Kullanılan sermaye piyasa göstergeleri serbest piyasa şartlarını uygulamak, birinci yol iken; sermaye kullanımını planlı ve programlı bir yol izlemek ise ikinci yoldur. Yaşanılan gelişmeler ikinci yolun seçilmesine neden olmuştur (Kepenek-Yentürk, 2005: 144). Seçilen bu yol ile Liberal İktisat Dönemi bitmiş, ekonomiye kalkınma planları ile yol verilmiştir. Sanayileşme, kalkınma planlarından öncelikli bir yer almıştır. Bunu ithal ikameci sanayileşme modeli izlemiştir (Kılıç, 2020: 15).

1980 öncesi dönemlerde devlet, bankacılık sektöründe banka sayısını ve mevduat kaynaklarını oluşturmada söz sahibi olmak için banka kurulmasına ve Türkiye'deki yabancı bankaların şube açmasına izin vermeyerek sınırlı sayıda girişimler meydana getirmiştir. 1980 sonrası dönemlerde Türkiye'deki banka ve şube sayılarında artışlar meydana gelmiştir (Kılıç, 2020: 16)

Kurulan kalkınma bankaları ve ticaret bankalarının bazıları şunlardır: 1962 T.C. Turizm Bankası 1963 Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, 1964 Devlet Yatırım Bankası. Yatırımların teşvik edilmesi için bütçeden transferler yapılmış, kamu borçlanması yöntemi kullanılmış ve Merkez Bankası kredileri kullanılmıştır. Bu faaliyetler para arzını artırmış ve enflasyon sorunu yaratmıştır. Alınan kararlarla hızlı bir kalkınma yaşansa da kalkınma yöntemlerinin enflasyona neden olması ve enflasyonist ortamda üretilen malların dışarıya satımının olmaması döviz kıtlığına neden olmuştur.

Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi (1981-2001):

1970'li yılların sonlarındaki döviz azlığı yeni bir sanayileşme stratejisinin benimsenmesini zorunlu kılmıştır. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar politikasıyla birlikte ekonominin dışa dönük bir şekilde yeniden örgütlenmesi düşüncesi gündeme gelmiştir. 24 Ocak kararları sadece istikrar program niteliği taşımamakta aynı zamanda uluslararası sermayenin Dünya Bankası aracılığıyla dolaştırıldığı ve piyasa serbestisi hedefi taşıyan bir strateji niteliğindedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için esnek döviz kuru ve pozitif reel faiz politikası uygulanmaya başlanmış, finansal piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Sermaye hareketliliğinde ve döviz işleminde serbestleştikten sonra yabancı fonlar ile borçlanmayı sağlayan bankalar için önemli bir kaynak olmuştur. 1984 yılında kambiyo işlemlerinin serbestleşmesi önemli bir adım iken ikinci adım Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK) temmuz ayında 30 sayılı karar ile yurt içinde döviz tevdiat hesapları

(DTH) açma izni verilmiştir. Bu sayede bankaların döviz girdi ve işlemleri önemli derecede artmıştır(Şahin, 2009: 487).

1989 yılında Türk lirasının tam olarak yabancı paraya çevrilmesi ile bankaların dışa açılmaları giderek artmıştır. Döviz kredilerini kullanarak TL cinsinden varlık elde etmişlerdir. Bunun sonucunda Türk bankaları ilk kez açık piyasa tutma problemi yaşamışlardır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) 1986'da faaliyete geçmesi ile yeni finansal araçlar ve finansal yenilikler bankacılık sektöründe yeni kaynak olarak yerini almıştır. 1986 yılında Bankalararası Para Piyasası (BPP), TCMB bünyesinde faaliyete başlamıştır. Banka ve bankalar arası likidite sağladığı gibi ekonomi için de likidite dengesi oluşmasında yardımcı olmuştur (Şahin, 2009: 487). Ülkemizde bankacılık sektörünün denetimi 1980'den önce yetersizken 1985 yılında 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nda gözetim ve denetimlerde önemli değişikliklere gidilmiştir. 1994 yılında kanunda bazı değişikliklere gidilerek sermaye payları eşikleri aşan şekilde el değiştirerek Hazine Müsteşarlığı'na bağlanmıştır. Para programını, Merkez Bankası ilk kez 1990 yılında uygulamaya başlamıştır. Programın amacı merkez bankası parasını belirlemiştir. Bunu denetim altına almak için de para politikasının araçlarından olan döviz işlemleri ve açık piyasa işlemlerini uygulamıştır. 1991'deki Körfez Krizi ve erken seçim kararı nedeniyle para programı uygulanmamıştır. Yapılan seçimlerde 1991 yılında olması gereken genişletici para politikaları önerilmiş ve bu genişlemeler 1993 yılına kadar sürdürülmüştür. Bankaların yapmış oldukları faaliyetlerin sonucunda 1993'ün sonu ile 1994'ün başlarında yabancı para açık pozisyonları oldukça büyümüştür (Çolak, 2001). Türkiye'yi krize sürükleyen ve ekonomik dengeleri bozan gelişmeler 32 sayılı KHK ile aşırı ölçüde ve erken dönemde serbestleşme ile başladığını söyleyebiliriz. 1989-1994 dönemi arasında fonların, döviz, sermaye ve para piyasasında büyük bir hızla yer değiştirmiştir. Hangi piyasaya yönelirse o piyasada fiyatların yükseldiğini görmekteyiz. Türkiye'de bankacılık sektörünün 1980'den önceki dönemdeki temel özelliklerinin özeti şu şekildedir: (Şahin, 2009: 482-483)

1985 yılındaki Bankalar Kanunu'yla uluslararası denetim, gözetim ve bankacılık standartları bankacılık sistemine tanıtılmış, tekdüzen hesap planı uygulamasına geçilmiş ve banka bilançoları dış denetime tabi tutulmuştur. 1987'de Merkez Bankası açık piyasa işlemlerine başlamış, 1988'de döviz piyasası kurulmuş, 1989'da döviz işlemleri ve sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. Adını sıkça duyduğunuz açık piyasa işlemleri (APİ) Merkez Bankası dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir. Böylelikle banka, rezervleri ile oynayarak para arzını etkilemektedir. Bunları ilerleyen konularda daha detaylı ele alacağız. Piyasaların serbestleşmesi,

sektöre yerli ve yabancı bankaların girmesine, mevduat ve kredi faiz oranlarının serbest bırakılarak sektörde rekabetin artmasına neden olmuştur.

Kamu kesiminin yüksek faizli iç borçlanma finansmanı ve yurtdışından sağlanan fonlarla bankaların varlık ve kaynak yapılarında yabancı fonların ağırlıkta olması bankacılık sektörünü iç ve dış şoklara karşı duyarlı ve kırılgan hale getirmiştir. Bu dönemde uygulanan serbest faiz ve esnek döviz kuru politikaları, ihracatın özendirilmesi, ithalatın serbest bırakılması, yeni bankaların kurulmasına izin verilmesi, bankalar arası Türk Lirası ve döviz piyasalarının kurulması, bilgisayar ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler, yabancı bankaların kurulmasına ve Türkiye’de şube açmalarına elverişli ortam yaratmıştır.

1994 yılına gelindiğinde ekonomide istikrarın sağlanamaması, Asya ve Rusya’daki krizlerin de etkisiyle bankacılık sektöründe önemli bir kriz yaşanmıştır. 1994 krizinde sermayelerinin önemli bir kısmını kaybeden bankalar, sıcak paraya dayalı büyüme sürecine geri döndüğünde, beklenen faiz geliri ile dövizle borçlanma maliyeti arasındaki fark pozitif olduğu sürece, yurt dışından borçlanmayı sürdürmüşlerdir.1990’lı yılların ortalarında bazı kamu bankaları özelleştirilmiştir (Sümerbank, Etibank, Anadolu Bankası).

Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli bir şekilde çalışmasını riske sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önleyecek, finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir kuruma ihtiyacın artması üzerine, 23 Haziran 1999 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) oluşturulmuştur.

Kasım 2000’de bankacılık sektörü ciddi bir sarsıntı geçirmiş ve 2001 Şubat ayında Türkiye’de büyük bir kriz yaşanmıştır. Bu krizler bankacılık sistemimizle ilgili olarak; öz kaynak yetersizliği, çok kısa vadeli kaynak yapısı nedeniyle yüksek likidite ve faiz riskinin varlığı, vade uyumsuzluğu ve yüksek kur riskinin varlığı gibi mevcut yapısal sorunların gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur.

Yaşanan ekonomik ve finansal krizler Türk bankacılık sektöründe birleşme, satın alma ve devirleri gündeme getirmiştir. Bazı bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine alınırken bazı bankalar da yerli veya yabancı ortak arayışına girmiştir.

Yeniden Yapılandırma Dönemi (2002-2011): Krizden sonra ekonomik ve finansal sistemin tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşması için Nisan 2001’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” uygulanmaya konulmuştur. Programın beş temel unsuru şu şekildedir:

Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadelenin kararlı biri biçimde sürdürülmesi, Bankacılık sektörünün, kamu TMSF bünyesindeki bankalar başta olmak üzere hızlı ve kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılması ve böylece bankacılık kesimi ile reel sektör

arasında sağlıklı ilişkiler kurulması, Kamu finansman dengesinin bir daha bozulmayacak şekilde güçlendirilmesi, Enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikasının sürdürülmesi,

Bütün bunların etkin, esnek ve şeffaf bir yapıda gerçekleştirilmesini sağlayacak yapısal unsurların yasal altyapısının oluşturulması. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Mayıs 2001’de “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” uygulamaya konulmuştur. Program;

Kamu bankalarının finansal ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırılması, TMSF bünyesindeki bankaların en kısa sürede çözüme kavuşturulması, Yaşanan krizlerden olumsuz yönde etkilenen özel bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması şeklinde geliştirilmiştir.

Bankacılık sektöründe gözetim ve denetimin etkinliğini artıracak, sektörü daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olarak dört temel unsura dayandırılmıştır. Hem ekonominin hem de finansal sistemin tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşması için uygulamaya konulan yeniden yapılandırma programları bir taraftan krizin etkisini silerken diğer taraftan yeniden büyüme sürecine sokmuştur.

1974 yılında G-10 ülkelerinin Merkez Bankası Başkanları tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Uygulamaları Komitesi kurulmuştur. Komitenin amacı dünya ölçeğinde bankacılık denetim anlayışını ve kalitesini oluşturmaktır. Komitenin kriterleri Basel Kriterleri olarak ifade edilmektedir. Komite, 1988 yılında Basel I olarak adlandırılan ve bankaların sermaye yeterliliğinin hesaplanmasıyla ilgili uyulması gereken kriterleri yayınlamıştır. Dünyada yaşanan küreselleşmeye paralel olarak finansal piyasalarda yaşanan yenilikler ve krizler Basel I Kriterlerinin yeniden ele alınmasını gerekli kılmış; 2004 tarihinde Basel II olarak adlandırılan yeni düzenleme yapılmıştır.

2002 yılında Türk bankacılık sisteminin Basel II ile getirilen altyapı gereksinimlerinin yerine getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Türk bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma programının uygulanmasıyla birlikte ve TMSF tarafından el konulan bankaların özelleştirilmesi sürecinde bankacılıkta küresel sermayenin payı sürekli olarak artmıştır.

2007’de ABD konut sektöründe başlayan ve 2009’un sonlarına kadar süren küresel finans krizinde (mortgage krizi) Türk bankaları diğer ülke bankalarına göre daha az etkilenmiştir. Daha az etkilenmede, 2002-2007 döneminde yeniden yapılandırma programının kararlılıkla uygulanması sonucunda, Türk bankalarının sermaye yapısı güçlenirken, risklerinin eskisine göre düşük olmasının rolü büyük olmuştur.

Kaynaklar

ARTUN, T. (1983). İşlevi, Gelişimi, Özellikleri ve Sorunlarıyla Türkiye’de Bankacılık.

ÇOLAK, Ö. F. (2001). Finansal Kriz ve Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Programı Üzerine Bir Eleştiri. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

GÜÇLÜAY, S. (2001). “Ortaçağ’da Ticari Müesseseler(Bankalar, Birlikler, Şirketler)”, Elağzı Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11.

KALLEK, C.(2020). “Mudârebe Mad.”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 30, s. 358-362.

KEPENEK, Y.-Yentürk, N. (2005). Türkiye Ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.

KILIÇ, E. K. (2020). International Journal of Financial Economics and Banking Practices, Vol.:1 Issue:1, s. 1-31.

PARASIZ, İ. (1997). Para, Bnaka ve Finanasal Piyasalar: Teori ve Politikalar. Bursa: Ezgi Kitapevi.

ŞAHİN, H. (2009). Türkiye Ekonomisi, Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu. Bursa: Ezgi Yayıncılık.